

**TALABALARDA TAYANCH MA'NAVY-AXLOQIY FAZILATLARNI
RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI**

Norboyeva Sarvinoz Mengaliyevna

Termiz davlat universiteti 2-bosqich doktoranti

Tel-906449373

Annotatsiya. *Ushbu maqolada, talabalarda tayanch ma'naviy fazilatlarni rivojlantirishda pedagogik xususiyatlari yoritib berilgan.*

Abstract. *In this article, pedagogical features in the development of basic spiritual qualities in students are highlighted.*

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ У УЧАЩИХСЯ
БАЗОВЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ**

Аннотация: *В данной статье выделены педагогические особенности развития основных духовных качеств у учащихся.*

Калит so'zlar: *tarbiya, ma'naviyat, ma'rifat, madaniyat, mafkura, axloq, qadriyat, falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, diniy e'tiqod, ijtimoiy me'yorlar, shaxsiy rivojlanish va boshqalar.*

**PEDAGOGICAL FEATURES OF STUDENTS' DEVELOPMENT OF BASIC
SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES**

Ключевые слова: *образование, духовность, просвещение, культура, идеология, этика, ценности, философские, правовые, научные, художественные, религиозные убеждения, социальные нормы, развитие личности и т.д.*

Key words: *education, spirituality, enlightenment, culture, ideology, ethics, values, philosophical, legal, scientific, artistic, religious beliefs, social norms, personal development, etc.*

Hozirgi zamonda inson qalbi va ongi uchun kurashning namoyon bo'lishi har qachongidan shiddatli tus olayotgani yaqqol ko'zga tashlanmoqda: dunyoning mafkuraviy manzarasining o'zgarib borishi; geopolitik maqsadlar va mafkuraviy siyosatning uyg'unlashib borishi; mustaqilliknin qo'lga kiritgan mamlakatlarda mafkuraviy tamoyillar ahamiyatini oshib borishi; mafkuraviy jarayonlarning glaballashuvi va shu kabilar.

Mamlakat ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hayotining ma'nau yangi bosqichida xalq farovonligi, inson huquqlari va qadri oliy maqsad qilib belgilangan. Bu esa tamomila yangi ma'naviy makonni, ma'rifatga asoslangan jamiyatni shakllantirishni taqozo qiladi. “Yangi ma'naviy makon nima? Mening nazarimda, u - biz orzu qilayotgan Yangi O'zbekistonning ma'naviy qiyofasi yaqqol aks etadigan, xalqimiz intilayotgan va el-yurtimiz baxtiyor yashaydigan ma'rifatli jamiyatdir[1]. Bu borada Yangi O'zbekiston sharoitida ma'naviy hayotdagi yangilanish va tub sifatiy o'zgarishlar, mafkuraviy islohotlar transformatsiyasini, ularga xos qonuniyatlar va ijtimoiy taraqqiyot strategiyalarida ma'naviy-mafkuraviy omillarning jamiyat taraqqiyotidagi

falsafiy jihatlarini tadqiq etish, ularni ilmiy asoslash muhim ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda. Binobarin, xalqimiz bosib o‘tilgan islohatlar jarayonida iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy, ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyoti va boshqa sohalar bo‘yicha tegishli ma‘naviy saboqlar oldi. Darhaqiqat, faqat ma‘naviy erkin va ozod xalq teran va komil tafakkur tufayli har sohada katta yutuqlarga erishishi mumkin. Islohatlar jarayonida erishilgan muayyan muvoffaqiyatlar tafakkur va ma‘naviyat ozodligi, erkinlikning tantanasi tufaylidir. Ma‘lumki, yuksak ma‘naviyatning birinchi sharti bu-erkinlikdir, jamiyat a‘zolarining o‘zini ozod va erkin his etishidir. Zotan, “fuqaro” tushunchasi bilan “erkinlik” tushunchasi o‘zaro hamohang va ma‘nodoshdir. Ozod mamlakatning erkin shaxsida esa keng imkoniyatlar darajasida millati mentalitetiga xos ma‘naviy yangilanish sodir bo‘lishi mustaqil tafakkur shakllanishi mumkin.

Zero, jamiyat rivojlanishi faqat uning iqtisodiy taraqqiyotigina emas, balki ma‘naviy yuksalishini ham taqozo etadi.

Har qanday mafkura kabi O‘zbekiston Respublikasi milliy istiqlol mafkurasining asosiy g‘oyalaridan biri ham jamiyatda ma‘naviy-axloqiy qarashlarning ustivorligiga erishish sanaladi.

Talablarda ma‘naviy-axloqiy tarbiyaning rivojlanish asosini ham ularga berilayotgan zamonaviy ta‘lim, milliy va ma‘naviy-axloqiy qadriyatlar hamda xalq pedagogikasi g‘oyalari tashkil etadi.

Ma‘naviyat shaxs, xalq, davlat va jamiyatning kuch-qudrati, taraqqiyoti, imkoniyatlari va istiqbollari belgilab beruvchi ichki ijobiy, ruhiy omildir.

Ma‘naviyat (arabcha “ma‘naviyat”- ma‘nolar majmui) mohiyatiga ko‘ra ijtimoiy taraqqiyotga ijobiy ta‘sir o‘tkazuvchi falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvur, tushuncha va g‘oyalar majmui hisoblanadi.

Jamiyat ma‘naviyati uch muhim soha yo‘nalishida amaliy faoliyatni tashkil etish asosida shakllantiriladi:

Madaniyat (“cultura” soʻzidan olingan boʻlib, parvarish qilish ishlov berish maʼnosini bildiradi) – ijtimoiy taraqqiyot davomida insonlarning faoliyati tufayli qoʻlga kiritilib, ularning ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi moddiy va maʼnaviy boyliklar tizimi.

Maʼrifat shaxs ongiga ilmiy bilim, axloq qoidalari hamda ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy meʼyorlarni singdirish, taʼlim-tarbiyani takomillashtirish, milliy meros va umuminsoniy qadriyatlarni oʻrganish, ularni targʻib etish maqsadida amalga oshiriladigan tadbirlar tizimi.

Mafkura (arabcha “mafkura” –nuqtayi nazar va eʼtiqodlar tizimi, majmui)-jamiyatdagi muayyan siyosiy, huquqiy, axloqiy, diniy, badiiy, falsafiy, ilmiy qarashlar, shuningdek, maʼnaviy-axloqiy yuksalish, maʼrifiy-tarbiyaviy ishlarning rivojini taʼminlovchi, ularning maqsad va yoʻnalishlarini aniqlashda yetakchi oʻrin tutuvchi gʻoyalar tizimi [3].

Har uchala sohaning uzviy birligi asosida jamiyat maʼnaviyati yuksaladi.

Demak, maʼnaviyatli inson bilimli, maʼlum kasb-hunar sohibi, oʻz Vatanining sodiq fuqarosidir. Davlat qonunlarini biladigan va ularga amal qiladigan, yurti bilan gʻururlana oladigan inson. Oʻz Vatani boyliklarini saqlaydigan, uni yanada boyitadigan, goʻzalliklardan bahramand boʻladigan shaxs. U har qanday zararli illatlarga qarshi kurashadigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni avaylab asraydigan insondir[4].

Axloq esa shaxsning xatti-harakatlari, yurish-turishi, turmush tarsi, hayot kechirish tamoyillari, qoidalari, ijtimoiy munosabatlar mazmunini ifodalaydi.

“Axloq” (lotincha – xulq atvor maʼnosini bildiradi) ijtimoiy ong shakllaridan biri boʻlib, ijtimoiy munosabatlar hmda shaxs xatti-harakatini tartibga soladigan qonun-qoidalar majmuidir.

Axloq va maʼnaviyat chuqur ichki oʻzaro aloqadorlikka ega. Zero, maʼnaviyat individ mansub boʻlgan guruhlar axloqi taʼsirida yuzaga keladi, axloq esa, oʻz navbatida, guruh aʼzolari boʻlgan individlar maʼnaviyatining oʻzaro tutash ommaviy munosabatlarida namoyon boʻladi.

Axloq-maʼnaviyatning tarkibiy qismi sifatida shaxs kamolotining yuqori bosqichi sanaladi[2].

Tayanch maʼnaviy-axloqiy fazilatlarining (Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, masʼuliyatlilik, tolerantlik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik) mazmunini avvalo, talabalarning amaliy faoliyatlarida, tahsil olish, mehnat, jamoatchilik ishlarida ularning munosabatlari xarakterida, oʻzaro taʼsir koʻrsatish usullari, xulq-atvor meʼyorlarini oʻzlashtirishlarida namoyon boʻladi.

Tayanch maʼnaviy-axloqiy fazilatlar talabalarning Yoshi, individual xususiyatlari, uning toʻgʻri yoʻnalish olish uchun hal qiluvchi taʼsir koʻrsatadigan

muhitni (oila, o‘rtoqlar va do‘stlar muhiti) ham hisobga olganda shaxsning butun hayotiy faoliyati jarayonida amalga oshiriladi. Tayanch mana`viy-axloqiy fazilatlarining yo‘l va usullari talabalarga axloqiy saboq berish kabi maxsus ishni tashkil qilishda alohida xususiyatga ega. Axloqiy tasavvurlar, qarash, mulohaza, baho berish kabi tushunchalarni shakllantirishga va shu asosida axloqiy e‘tiqodni yuksaltirishga ta‘sir ko‘rsatadi, ya‘ni:

-talabalarni o‘zlarining axloqiy tajribalarini mushohada qilishlari va boyitishlariga yordam beradi;

-turli manbaalarda axloq to‘g‘risida olingan bilimlarni sinaydi;

-shaxsning o‘zini axloqiy tarbiyalashga zamin yaratadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, axloqiy bilim berishni tashkil qilishda ta‘lim oluvchilarning yosh xususiyatlarini, ularning shaxsiy axloqiy tajribalarini, axloqiy me‘yorlar to‘g‘risidagi xabardorlik darajasini, axloq sohasidagi o‘zlashtirgan bilimlarining axloqiy talablari bilan munosabatini hisobga olish zarur.

Axloqiy bilimlarni berish orqali talabalarda axloqiy fazilat(kompetensiya)larni rivojlanishiga yordam beradi. Axloqiy bilim, asosan axloq to‘g‘risidagi suhbatlar, ma‘ruzalar, kechalar, turli soha vakillari bila uchrashuvar, talabalar konferensiyalari va boshqa vositalar bilan amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi –Toshkent, O‘zbekiston, 2021. – B. 276
2. Norboyeva S.M. Talabalarda ma‘naviy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslarini takomillashtirish pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori. ...diss. – T., 2021. – 22 b.
3. Pedagogika. M.X.Toxtaxodjayeva, S. Nishonova, J. Hasanboyev, M. Usmonboyeva, S. Madiyarova, A, Qoldibekova, N. Nishonova, N. Sayidahmedov, 2010.-B.280 b.
4. Pedagogika. M.X.Toxtaxodjayeva, S. Nishonova, J. Hasanboyev, M. Usmonboyeva, S. Madiyarova, A, Qoldibekova, N. Nishonova, N. Sayidahmedov, 2010.-B.281 b.
5. Shodiev, Z. O., Shodiev, S., & Shodiev, A. Z. (2021). **THEORETICAL BASIS OF EFFECTIVE SEPARATION OF COTTON FROM AIR FLOW.** In *Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации* (pp. 12-15).
6. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309.
7. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.